

Tagungsnummer

V141

Thema

Kommission VI: Bodenschutz und Bodentechnologie

Boden in der Stadt- und Raumplanung

Autoren

R. Schneider¹, C. Berger¹

¹Goethe-Universität, Institut für Physische Geographie, Frankfurt am Main

Titel

Entwicklungspotenzial einer Altablagerung in Hanau Nord - Folgenutzungskonzept und Maßnahmen zum nachsorgenden Bodenschutz

Abstract

Die vorliegende Arbeit leistet einen Beitrag zu einem bodenschutzzentrierten Nutzungskonzept für kontaminierte Flächen in stadtnahen Lagen. Hierfür wurde die Umgebung einer Altablagerungsfläche am nördlichen Rand der Stadt Hanau in Hessen ausgewählt, anhand derer folgende Fragen beantwortet werden: 1. Kann das Untersuchungsgebiet als Kompensationsfläche bzw. als städtischer Naherholungsraum genutzt werden? 2. Welche Maßnahmen des nachsorgenden Bodenschutzes müssen dafür ggf. getroffen werden? Zur Beantwortung dieser Fragen wird das von der Altlast ausgehende Gefahrenpotenzial eingeschätzt und orientierend anhand der BBodSchV bewertet. In der Vergangenheit durchgeführte Schadstoffmessungen an Boden und Grundwasser im Untersuchungsgebiet werden durch aktuelle Grundwasseruntersuchungen ergänzt. Da das Grundwasser keine Auffälligkeiten zeigt und die durch Bodenuntersuchungen festgestellten Fremdstoffgehalte (PAK und Cadmium) jeweils nur punktuell erhöht sind, besteht aktuell kein Sanierungsbedarf für die betroffene Fläche. Zusätzlich wird der Zustand der Vegetation berücksichtigt, wobei sich eine typische Ruderalvegetation mit von Asche bedeckten vegetationsfreien Flächen im Untersuchungsgebiet abwechselt. Da seitens des Umweltamtes der Stadt Hanau die Erhaltung des Untersuchungsgebietes als Grünfläche angestrebt ist, werden verschiedene mögliche Nutzungsformen auf ihr Bodenschutzpotenzial hin bewertet. Hierbei bietet sich im Interesse der Stadt vor allem die Nutzung als Kompensationsfläche an, welche sich mit Naherholungszwecken verknüpfen lässt. Im weiteren Verlauf der Arbeit (Fertigstellung im Sommer 2017) wird erkundet, auf welche Weise Ziele des Bodenschutzes im Rahmen der Flächenkonversion umgesetzt werden können.